

СВЕТЛАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ КАК РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕНЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ СТОРОНУ (НА МАТЕРИАЛЕ Н.СПАРКСА «СПЕШИ ЛЮБИТЬ»)

Холмунинова Мухлиса Икромовна

Студентка 1-курса факультета
русского и родственных языков

Термезского государственного университета

Умбетова Надежда Жамельевна

преподаватель кафедры русской и мировой литературы

Термезского государственного университета

(научный руководитель)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11142822>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 02-May 2024 yil

Ma'qullandi: 06-May 2024 yil

Nashr qilindi: 08-May 2024 yil

KEY WORDS

юность, любимчик школы,
отличница, трагическое
происшествие, знакомство,
совместная роль,
привязанность, симпатия,
болезнь, свадьба, обретение
счастья, смерть героини,
воспоминания.

ABSTRACT

В научной работе мы рассматриваем любовь, повлиявшую на жизнь главного героя в романе Н. Спаркса «Спешите любить». Любовь явилась спасением для главного героя, она полностью изменила его отношение к жизни. Основной целью научной работы состоит в том, чтобы показать как светлое чувство может изменить человека в лучшую сторону

Любовь в художественных произведениях разных писателей изображалась с разнообразных углов зрения. У одних писателей описывается безответная любовь, которая обрекает героев на страдания, у вторых она изображается как трагедия, в которой герои погибают из-за непонимания близких, у третьих любовь изображается как - жертва, в которой герои жертвуют собой. Каждый писатель по-своему изображает любовь [3] [4] [5] [6] [7]. Но в нашей исследовательской работе мы будем рассматривать настоящую любовь, оставившую в жизни главного героя только любовь и приятные воспоминания.

Школа, юность - это то время, в котором хранятся столько воспоминаний. Один из самых лучших и решительных моментов в нашей жизни, именно здесь мы встречаем искреннюю любовь, дружбу который навсегда останется с нами. Как правильно отметил Александр Вампилов «Первая любовь - это та любовь, в которую мы больше всего вложили самих себя, душу, когда душа у нас еще была» [2, с.25].

Случайности, которые, происходят в нашей скучной жизни они являются красками, которые приносят радость и лучшие воспоминания.

В нашей работе мы будем рассматривать положительные стороны любви и его значительное влияние на героя. Роман «Спешите любить» является одним из шедевров

Н. Спаркса. Книга пронизана драматизмом и чистосердечностью, в ней раскрывается тема неземного чувства, возникшего между двумя людьми и прошедшего сквозь множество испытаний.

Роман «Спеши любить» история теплоты и взаимопонимания, возникшая в юном возрасте богатого парня по имени Лэндон Картер и обычной местной девушки Джей Салливан. В книге собрана и печаль, и радость, и трагедия, в ней рассказывается о чувстве, которое может появиться у человека раз в жизни и изменить его судьбу навсегда.

Действие разворачивается в городке Бофор, главный наш герой Лэндон – является любимчиком школы. Он хорош с собой, его родители богаты и парень убирает своих конкурентов без напряжения. Наша главная героиня незаметная, тихая, умеренная девушка Салливан - дочь священника, всегда носит с собой библию. Она поет в церковном хоре, хорошо учиться и ходит на занятия в драматургическую студию.

«Одна вещь, которая действительно сводила меня с ума - она была всегда такой бодрой, независимо оттого, что творилось вокруг нее. Я клянусь, что эта девочка никогда не говорила плохого ни о ком, даже и о тех из нас, кто не был не любезен с ней» [1, С.33]

Происходит трагическое происшествие виновником, которого оказывается Лэндон Картер. Молодой парень по имени Клей очень хотел подружиться с Картером, а в компании Лэндона была необычная традиция либо обряд приема в свое общество. И этот парень был готов прыгать с высоты бетонного завода, но парень прыгает и ушибает свою голову в трубу. Наблюдателями этого прыжка были сообщники Картера: Уокер, Эрик, Белиндо, Трейси и Гик. После всего этого они скрываются с места происшествия, а Лэндон пытается помочь Клею, но когда видит полицейский патруль бросает, после чего полиция арестовывает Картера.

Руководитель школы стоит перед выбором, либо выгнать его из школы, либо дать ему, суровое наказание. И ему назначают уборку в школьной территории, а на выходные парень должен заниматься с отстающими учениками и ходить в театральную студию. Картер был вынужден посещать репетиции спектакля, там он стал чаще сталкиваться с Джейми, которая часто находится в студии. Она в свободное время помогает отстающим школьникам наверстать программу. Картер просит ее стать его партнершей, она соглашается с одним условием, что он не будет с ней флиртовать. Они довольно часто проводят время вместе, у них появляется взаимная симпатия, привязанность, хоть они в этом не признавались. Картер, стыдясь ее бедности, обижает Джейми, сказав в присутствии друзей, что их роман возможен только в кошмарном сне.

Осознав свою вину, через он пытается извиниться перед девушкой, но девушка непреклонна. Их отношения меняются на сцене во время постановки пьесы. Картер увидел на сцене скромную, талантливую, очаровательную отличницу: «Ее медовые волосы не были связанные тугим узлом. Вместо этого они свободно висели, она слегка улыбалась, она выглядела как ангел» [1, с. 147].

В конце спектакля Картер обнимает девушку и целует. После этого Картер полностью прекращает общаться со своей старой компанией, он приглашает Джейми

на свидание и признается в своих чувствах. Все было хорошо, до тех пор, пока в один несчастный день Картер узнает, что его любимая больна неизлечимой болезнью лейкемией. Лейкемия - это системное поражение красного костного мозга, при давлении которого образуется опухоль. Но он все равно не отказывается от нее, он пытается сделать ее счастливой, он исполняет мечту Джейми, сооружает телескоп, через который можно увидеть комету. Именно в этот момент он просит руки девушки. Церемония венчания происходит в церкви, где когда-то стояли родители девушки. Впереди их ждало счастливое лето, после которого она уходит из жизни: «Сначала Вы улыбнетесь, а затем вы будете плакать. Незабываемая история любви позволит Вам поверить в силу любви и в то что, мечты действительно сбываются» [1, с.5].

С этой поры прошло 4 года, Картер решил стать, доктором и он стал часто навещать родные места, приходил к отцу своей покойной жены. Он до сих пор хранит свое обручальное кольцо: «Прошло сорок лет, и я могу еще помнить все, что произошло в тот день. Я все еще люблю ее, понимаете, и я никогда не снимал свое кольцо и не желал» [1, с.256]

В финале романа он посещает те места, где они вместе проводили время, где были лучшие моменты в его жизни. История радости и грусти, счастья и боли. История чувства, которое человеку доводится испытать лишь раз в жизни - и запомнить навсегда...

Таким образом, любовь сыграла важную роль в жизни человека, она изменила его, направила на путь добра. Наш персонаж полностью отдалился от окружения, которое ждало от него только плохих поступков. Он никогда не жалел о своем решении, несмотря на болезнь он любил и продолжал любить ее после смерти. Хотя и на короткое время он был по-настоящему счастлив. В конце романа он признается, что чудеса случаются.

Список использованной литературы:

1. «Спеши любить» Николас Спаркс. Издательство АСТ Neoclassic 256 с
2. Александр Вампилов, "Избранное". М., Согласие, 1999
3. О.С. Бычков М.Н.
4. Умбетова Н.Ж. Межкультурная коммуникация в литературе Востока и Запада. Innovations in technology and science education 2 (16), 2023
5. Умбетова Н.Ж. Казахская душа в русском поэтическом тексте О.О.Сулейменова. Русский язык в поликультурной среде: наука, культура, межкультурная коммуникация. Материалы Международной научно-практической конференции. – Самарканд-Москва, 2022. – С. 277-281.
6. Умбетова Н.Ж. Тюркоязычная лексика как проявление патриотизма в произведениях О. О. Сулейменова и Ч.Т. Айтматова. Вестник Ошского государственного университета. Материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 75-летию со дня рождения директора Центра лингвистических исследований, профессора ОшГУ Зульпукарова К. З. – 2022. – С. 404-410.
7. Умбетова Н.Ж. (2023). Проблемы литературных связей и взаимовлияние культур. Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков, 1(1), 697–701.
8. Умбетова, Н. Ж. (2022). Лингвостатистические свойства глагольной лексики в поэзии О. О. Сулейменова. Educational Research in Universal Sciences, 1(3), 19–25.